

ePass: Uma Solução Integrada de Gestão Acadêmica com Tecnologias de Acesso Digital

ePass: An Integrated Academic Management Solution with Digital Access Technologies

ePass: Una solución integrada de gestión académica con tecnologías de acceso digital

Ana Caroline Santana Moraes¹

Ana.moraes38@fatec.sp.gov.br

Evelyn Victoria Da Silva Santos¹

evelyn.santos20@fatec.sp.gov.br

Gabriel Pereira Silva¹

gabriel.silva668@fatec.sp.gov.br

Kauê Costa Souza¹

kaue.souza2@fatec.sp.gov.br

Felix de Souza¹

richard.souza5@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Sistema acadêmico.
Ensino Fundamental.
NFC.
Segurança.*

Keywords:

*Academic system.
Elementary education.
NFC.
Security.*

Palabras clave:

*Sistema académico.
Educación primaria.
NFC.
Seguridad.*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este artigo propõe o desenvolvimento do ePass, um sistema acadêmico voltado para instituições de ensino fundamental, que introduz tecnologias modernas para otimizar a comunicação, segurança e organização escolar. O sistema integra funcionalidades como pagamentos por meio de NFC, retirada segura de alunos utilizando códigos QR, além de uma agenda digital acessível a responsáveis, professores e alunos. Ao aplicar essas tecnologias, o projeto visa tornar o ambiente escolar mais seguro, eficiente e conectado, promovendo a modernização da gestão escolar e o fortalecimento da relação entre escola e família. A proposta é desenvolver uma solução acessível e prática, que atenda às demandas atuais de digitalização e controle em instituições de ensino de base.

Abstract:

This thesis presents the ePass project, an academic system focused on elementary education that introduces modern technologies to improve school management, communication, and security. The system includes features such as NFC-based purchases, QR code-based secure student pickup, and a digital agenda accessible to parents, teachers, and students. By implementing these technologies, the project aims to modernize the daily routines of educational institutions, enhance safety, and strengthen the relationship between schools and families through digital integration.

Resumen:

Esta tesis presenta el proyecto ePass, un sistema académico enfocado en la educación primaria que introduce tecnologías modernas para mejorar la gestión escolar, la comunicación y la seguridad. El sistema incluye funcionalidades como compras mediante NFC, recogida segura de estudiantes mediante códigos QR y una agenda digital accesible para padres, docentes y alumnos. Al implementar estas tecnologías, el proyecto tiene como objetivo modernizar las rutinas diarias de las instituciones educativas, mejorar la seguridad y fortalecer la relación entre las escuelas y las familias a través de la integración digital.

¹ Fatec Ferraz de Vasconcelos

1. Introdução

O projeto ePass é um sistema acadêmico inovador desenvolvido para o ensino fundamental, com o objetivo de integrar tecnologias modernas, como NFC (Near Field Communication), para otimizar a experiência de todos os envolvidos no ambiente escolar. Com a crescente demanda por soluções práticas e seguras, o ePass oferece uma série de funcionalidades que facilitam o dia a dia de alunos, professores e pais.

Entre as principais características do sistema, estão a utilização de pagamentos por NFC, garantindo praticidade e agilidade nas transações dentro da escola; o uso de códigos QR para a retirada segura dos alunos, promovendo maior controle e segurança nas saídas; e uma agenda digital, que organiza e facilita o acesso às atividades e compromissos escolares.

Além de proporcionar maior segurança e eficiência, o ePass visa modernizar e integrar as ferramentas acadêmicas de maneira intuitiva, permitindo que todos os participantes do processo educacional tenham acesso rápido e fácil às informações relevantes, promovendo um ambiente escolar mais organizado e inovador.

2. Fundamentação Teórica

O modelo de software adotado integra diversas áreas da educação, visando facilitar a comunicação entre a administração e as famílias dos estudantes, além de automatizar processos anteriormente realizados manualmente. De acordo com a equipe TOTVS, “o sistema proporciona uma visão corporativa da escola, apoiando gestores que, muitas vezes, vêm de formações acadêmicas não administrativas”. A longo prazo, essa estratégia reduz significativamente o tempo e o retrabalho na área acadêmica, gerando relatórios atualizados e permitindo à gestão identificar possíveis dificuldades na aprendizagem, com a possibilidade de aplicar reforço quando necessário.

Um sistema de gerenciamento escolar pode ser modularizado de acordo com as necessidades da instituição. Contudo, o projeto ePass se diferencia ao incluir a verificação de alunos e responsáveis, que devem ter seus acessos validados. A tecnologia QR Code pode ser aplicada para a retirada antecipada do aluno, ou seja, fora do horário curricular habitual. Esse código bidimensional armazena os dados do responsável e, após autenticação, libera o aluno para retirada. A segurança nas instituições escolares é um tema amplamente discutido, e, ao integrar um sistema que auxilia em diversos aspectos, torna-se imprescindível incluir um módulo específico para esse fim. A tecnologia NFC (Near Field Communication), que permite comunicação sem fio, é utilizada para registrar a entrada do aluno na instituição, por meio da troca de dados entre dispositivos compatíveis (neste caso, a pulseira e a catraca), quando estão próximos.

O aplicativo ePass foi desenvolvido para garantir acessibilidade e segurança no acesso às instituições. Por meio da verificação digital integrada ao app, a liberação na catraca ocorre exclusivamente para estudantes e funcionários autorizados, bloqueando a entrada de pessoas não cadastradas no sistema. Além do controle de acesso, o aplicativo oferece suporte a pagamentos via NFC, facilitando transações rápidas e seguras nas cantinas.

O ePass vai além de uma simples ferramenta de acesso, unificando funcionalidades essenciais em uma única plataforma. Ele integra segurança, gestão e usabilidade, criando um ecossistema digital voltado para a rotina escolar moderna. Ao centralizar informações e automatizar processos, o aplicativo contribui diretamente para a otimização da gestão administrativa, reduzindo falhas operacionais e melhorando a experiência de todos os usuários (estudantes, responsáveis, professores e gestores).

Além disso, a flexibilidade da plataforma permite futuras integrações com sistemas de gestão acadêmica, controle de presença, envio de comunicados e monitoramento em tempo real, tornando o ePass uma solução escalável e alinhada às demandas da transformação digital na educação.

2.1. Hardware e Software

Para viabilizar o desenvolvimento do sistema ePass, foram selecionadas cuidadosamente ferramentas tecnológicas modernas e amplamente utilizadas no mercado, com o objetivo de garantir a criação de um ambiente digital eficiente, intuitivo e de fácil usabilidade para todos os usuários envolvidos no processo. A escolha dessas ferramentas não se deu ao acaso, mas sim com base em critérios como desempenho, compatibilidade, escalabilidade e, principalmente, aderência às necessidades específicas do projeto.

Na etapa inicial de prototipagem e design da interface do usuário, será utilizado o Figma, uma ferramenta colaborativa de design de interfaces. O Figma possibilita a criação de protótipos interativos de alta fidelidade, permitindo que os fluxos de navegação do sistema sejam definidos com clareza e precisão.

Para a implementação das funcionalidades e desenvolvimento do código-fonte do sistema, optou-se pela utilização do Visual Studio Code, um ambiente de desenvolvimento integrado leve, altamente personalizável e compatível. O VS Code será essencial para organizar, editar, depurar e testar os componentes do sistema ao longo do ciclo de desenvolvimento. Nele, será possível integrar bibliotecas e frameworks necessários para a construção das funcionalidades previstas, incluindo a integração com a tecnologia NFC.

A tecnologia NFC será um dos diferenciais do ePass, permitindo a realização de pagamentos rápidos, práticos e seguros na cantina escolar, por meio da simples aproximação de dispositivos. Essa funcionalidade tem como objetivo, reduzir filas e aumentar a segurança nas transações, e evitar o manuseio de dinheiro físico, promovendo um ambiente mais moderno e digitalizado no contexto escolar.

Para o armazenamento e gerenciamento das informações geradas e utilizadas pelo sistema, como dados acadêmicos, cadastros de usuários, registros de transações e informações financeiras, será adotado um banco de dados relacional. Esse tipo de banco de dados oferece uma estrutura organizada, permitindo o armazenamento dos dados em tabelas inter-relacionadas, o que facilita o acesso, a consulta e a manipulação das informações. A escolha por um banco de dados relacional visa garantir a confiabilidade, consistência e integridade dos dados, aspectos cruciais para o bom funcionamento do sistema, especialmente em um ambiente que lida com informações sensíveis e de uso recorrente.

Em suma, o conjunto de ferramentas e tecnologias selecionadas para o desenvolvimento do ePass foi pensado de forma estratégica, visando atender às necessidades do projeto de maneira eficiente, segura e escalável, contribuindo para a transformação digital do ambiente escolar e para a melhoria da experiência de alunos, professores, gestores e demais envolvidos.

2.2. Protótipo Inicial da Solução

A tela inicial do sistema apresentará o logotipo da instituição ou do sistema, o status da função NFC do dispositivo, caso seja utilizado para autenticação, e a opção de usar um código QR para acesso a locais como catracas ou outras áreas restritas. Ela também exibirá o dia da semana atual, a primeira atividade do dia (caso haja alguma programada) e a opção de consultar o horário completo das atividades daquele dia.

Na tela de agenda, será exibida uma lista organizada pelos dias da semana, mostrando as atividades agendadas para cada dia. Cada atividade terá informações como o nome da atividade (ex: aula,

reunião, evento), o horário em que ocorrerá e, quando aplicável, o nome do responsável ou docente envolvido, o local e outros detalhes pertinentes. A agenda será integrada aos professores, à secretaria e aos responsáveis, permitindo uma visão clara e detalhada. Além disso, a atividade do dia atual será destacada visualmente, com o fundo modificado para facilitar a localização da atividade naquele dia.

A tela de perfil mostrará informações básicas do usuário, como foto de perfil, nome completo, e-mail institucional e número de identificação ou registro. Além disso, o usuário terá acesso a funcionalidades para acompanhar seu desempenho acadêmico, como a visualização das notas e das faltas, além de poder consultar um relatório de rendimento completo, que incluirá não apenas as notas e faltas, mas também outros indicadores de seu progresso acadêmico.

O sistema contará ainda com funcionalidades adicionais, como o envio de avisos via chat, permitindo uma comunicação rápida entre alunos, professores, secretarias e responsáveis, garantindo que todos estejam atualizados sobre alterações ou informações importantes. A agenda integrada permitirá a visualização de atividades e compromissos de forma centralizada, com informações sobre os professores ou responsáveis, locais e horários. Já o relatório de rendimento será uma ferramenta importante para o acompanhamento contínuo do desempenho do usuário, fornecendo um panorama detalhado de suas notas, faltas e progresso ao longo do período.

Essa abordagem oferece um sistema completo, acessível e organizado, facilitando o gerenciamento das atividades, a comunicação e o acompanhamento acadêmico para todos os usuários. A seguir o primeiro modelo de design do sistema.

Figura 1 – Tela inicial do protótipo

Fonte: autores (2025)

2.3. Engenharia de Requisitos

Os Requisitos Funcionais são de suma importância para o ePass, pois é a partir deles que o desenvolvimento do projeto tem início. Eles definem claramente as funcionalidades que o sistema deverá oferecer, servindo como base para o trabalho da equipe de desenvolvimento. Esses requisitos especificam o que o sistema deve fazer, como ele deve se comportar em determinadas situações e quais serviços ou tarefas ele deve executar. Ao serem bem definidos desde o início, os Requisitos Funcionais contribuem diretamente para o alinhamento entre os envolvidos no projeto, reduzindo riscos, evitando retrabalhos e garantindo que o produto atenda às necessidades dos usuários e objetivos do negócio. Portanto, sua elaboração cuidadosa é essencial para o sucesso do ePass.

Tabela 1 – Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Tipo	Requisitos Funcionais Relacionados	Requisitos Não Funcionais Relacionados	Regras de Negócio Relacionadas
RF01	O sistema deve realizar o login do usuário	Requisito Funcional	-	RNF01	RN01 RN06
RF02	O sistema deve gerenciar alunos	Requisito Funcional	-	-	RN04 RN06
RF03	O sistema deve gerenciar professores	Requisito Funcional	-	-	RN04 RN06
RF04	O sistema deve gerenciar turmas	Requisito Funcional	-	-	RN04 RN06
RF05	O sistema deve registrar atividades na agenda	Requisito Funcional	-	-	RN03 RN06
RF06	O sistema deve consultar atividades na agenda	Requisito Funcional	-	RNF06	RN06
RF07	O aplicativo deve adicionar saldo pelo responsável	Requisito Funcional	-	RNF02	RN02 RN06
RF08	O aplicativo deve consultar saldo disponível	Requisito Funcional	-	RNF06	RN02 RN05 RN06
RF09	O sistema deve permitir compras na cantina com a pulseira NFC	Requisito Funcional	-	RNF03	-
RF10	O sistema deve notificar os responsáveis	Requisito Funcional	-	-	-
RF11	O aplicativo mandar notificações	Requisito Funcional	-	RNF04	RN02
RF12	O aplicativo deve criar códigos QR temporários para liberação do aluno	Requisito Funcional	-	RNF05 RNF06	RN06
RF13	O sistema deve validar o código QR gerado pelo aplicativo	Requisito Funcional	-	RNF06	RN06
RF14	O sistema deve registrar notas e faltas do aluno	Requisito Funcional	-	-	RN03
RF15	O sistema deve consultar notas e faltas do aluno	Requisito Funcional	-	-	RN03

Fonte: autores (2025)

Em engenharia de sistemas de software, um requisito não funcional de software é aquele que descreve não o que o sistema fará, mas como ele fará. Assim, por exemplo, têm-se requisitos de desempenho,

requisitos da interface externa do sistema, restrições de projeto e atributos da qualidade. A avaliação dos requisitos não funcionais é feita, em parte, por meio de testes, enquanto outra parte é avaliada de maneira subjetiva.

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Tipo	Requisitos Funcionais Relacionados	Requisitos Não Funcionais Relacionados	Regras de Negócio Relacionadas
RNF01	O login dos usuários deve ser criptografado	Requisito Não Funcional	RF01	-	RN01
RNF02	A adição de saldo deve integrar com PIX, boletos, e cartões de crédito e débito	Requisito Não Funcional	RF07	-	RN06 RN06
RNF03	Compras com a pulseira NFC devem ser criptografadas	Requisito Não Funcional	RF09	-	RN06
RNF04	As notificações do aplicativo devem ter maior prioridade em casos de emergência	Requisito Não Funcional	RF11	-	RN02
RNF05	O código QR para liberação do aluno deve expirar em 30 minutos após sua criação	Requisito Não Funcional	RF12	-	RN02 RN06
RNF06	O sistema deve ter um tempo de resposta entre telas de no máximo 2 segundos	Requisito Não Funcional	-	-	-
RNF07	O sistema deve ter uma interface padronizada e acessível	Requisito Não Funcional	-	-	-

Fonte: autores (2025)

As Regras de Negócio são de suma importância dentro de qualquer processo de desenvolvimento de sistemas, pois é a partir delas que todo o projeto será moldado e conduzido. Elas definem diretrizes fundamentais que regem o funcionamento do sistema, orientando tanto o comportamento da aplicação quanto as decisões técnicas e operacionais tomadas ao longo do desenvolvimento. No caso do projeto ePass, as Regras de Negócio foram estruturadas com foco em três pilares principais: agilidade do sistema, segurança da informação e regras de níveis de acesso.

Tabela 3 – Regras de Negócio

ID	Descrição	Tipo	Requisitos Funcionais Relacionados	Requisitos Não Funcionais Relacionados	Regras de Negócio Relacionadas
RN01	O sistema deve ter três níveis de acesso disponíveis (administrador, professor e responsável)	Regra de Negócio	RF01	RNF01	-
RN02	Apenas responsáveis registrados têm acesso ao aplicativo	Regra de Negócio	RF07 RF08 RF11 RF12	RNF02 RNF04 RNF06	-
RN03	A ministração de alunos e/ou classe deve ser realizada somente pelo professor responsável	Regra de Negócio	RF05 RF14	-	-
RN04	Somente o administrador tem acesso a todas as funções do sistema	Regra de Negócio	RF02 RF03 RF04	-	-
RN05	O aplicativo deve oferecer um botão para esconder o saldo disponível	Regra de Negócio	RF08	-	-
RN06	O sistema deve seguir a Lei Geral de Proteção de Dados	Regra de Negócio	RF01 RF03 RF05 RF07 RF12	RF02 RF04 RF06 RF08 RF13	RNF01 RNF02 RNF05

Fonte: autores (2025)

2.4. Atores e Casos de Uso

Os principais atores que interagem com o sistema são definidos da seguinte forma: o responsável possui acesso às notas, à frequência e à agenda do aluno, podendo ainda adicionar saldo para utilização dos serviços escolares, receber notificações e autorizar acessos por meio do QR Code. A pulseira, utilizada pelo aluno, funciona como um dispositivo de identificação que contém o QR Code necessário para a liberação de acessos. O administrador é o encarregado de cadastrar e gerenciar turmas, alunos e professores, além de manter os dados do sistema atualizados e encaminhar notificações aos responsáveis. Por fim, o professor é responsável pelo registro de notas, pela marcação de frequência e pela atualização da agenda das turmas sob sua responsabilidade. A seguir a imagem do nosso diagrama de Caso de uso para informações detalhadas.

Figura 2 – Diagrama de casos de uso

Fonte: autores (2025)

3. Considerações Finais

Foi possível observar, ao longo do desenvolvimento do projeto ePass, a importância de uma abordagem integrada que responda às demandas atuais da transformação digital no ambiente educacional. O estudo detalhado do sistema evidenciou como a incorporação de tecnologias como NFC, QR Code e aplicativos móveis não apenas moderniza os processos administrativos escolares, mas também promove uma maior segurança, agilidade e transparência na comunicação entre alunos, responsáveis, professores e gestores.

A definição clara e estruturada dos requisitos funcionais, não funcionais e das regras de negócio foi fundamental para assegurar que o desenvolvimento estivesse alinhado com os objetivos estratégicos do projeto, garantindo também a conformidade com legislações vigentes, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o que reforça o compromisso com a privacidade e segurança das informações dos usuários.

A escolha criteriosa de ferramentas amplamente utilizadas no mercado, como Figma para o design e Visual Studio Code para o desenvolvimento, possibilitou um processo colaborativo eficiente, com foco na qualidade, usabilidade e experiência do usuário final. Durante a análise da arquitetura do sistema, observou-se que a estrutura modular e escalável do ePass facilita a adaptação às particularidades de cada instituição educacional, promovendo a otimização de recursos, redução de retrabalho e automação de tarefas administrativas rotineiras.

A inclusão de funcionalidades como controle de acesso inteligente, gerenciamento acadêmico, notificações em tempo real e integração com métodos modernos de pagamento demonstra um compromisso claro com a eficiência operacional e com a melhoria contínua da experiência do usuário. Além disso, o sistema foi concebido para atender a diferentes perfis de usuários, garantindo uma interface intuitiva e acessível, o que é crucial para a adoção ampla dentro do ambiente escolar.

É possível afirmar que o ePass não se configura apenas como uma solução tecnológica, mas como uma plataforma estratégica para a gestão escolar contemporânea, contribuindo diretamente para a melhoria da rotina administrativa e para o fortalecimento das relações entre a escola e a comunidade educativa. O desenvolvimento deste projeto evidencia ainda a relevância da tecnologia na construção

de ambientes educacionais mais seguros, eficientes e conectados, abrindo espaço para futuras inovações e evoluções que acompanhem as necessidades dinâmicas da educação.

Portanto, a aplicação dos conceitos, métodos e tecnologias apresentados neste trabalho serve como um importante referencial para outras iniciativas que busquem transformar digitalmente processos educacionais, mostrando que soluções tecnológicas bem planejadas e executadas podem gerar impactos positivos duradouros para toda a comunidade escolar.

Referências

- BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projetos de Sistemas com UML. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. Disponível em: <https://abre.ai/n1SD> Acesso em: 10 set. 2025.
- BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Altabooks, 2018.
- BRUNO-FARIA, Maria de Fátima; VARGAS, Eduardo Raupp de; MARTÍNEZ, Albertina Mitjans. Criatividade e Inovação nas Organizações: desafios para a competitividade. São Paulo: Atlas, 2013.
- COSTA, Marco Antônio F. da; COSTA, Maria de Fátima Barroso da. Projeto de Pesquisa: Entenda e Faça. 6. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2017.
- ENGHOLM JR, Hélio. Análise e Design Orientados a Objetos. São Paulo: Novatec, 2013.
- FERNANDES, João M.; MACHADO, Ricardo J. Requisitos em projetos de software e de sistemas. São Paulo: Novatec, 2017.
- GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: Uma abordagem prática. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2011. Disponível em: <https://abre.ai/n1SV> Acesso em: 10 set. 2025.
- LAMMEL, Lucas; ROCHA, Tiago Rios da. Controle de Acesso com NFC para Uso Acadêmico. Encontro Anual de Tecnologia da Informação, Rio Grande do Sul, v. 10. n. 1. 2021. Disponível em: <https://abre.ai/n1TA> Acesso em: 10. set. 2025.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. Disponível em: <https://abre.ai/n1SY> Acesso em: 10 set. 2025.
- MELO JUNIOR, Cleuton Sampaio de. Qualidade de Software na Prática: como reduzir o custo de manutenção de software com a análise de código. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2014. Disponível em: <https://abre.ai/n1S8> Acesso em: 10 set. 2025.
- PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. Disponível em: <https://abre.ai/n1S5> Acesso em: 10 set. 2025.
- SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering. 10. ed. EUA: Pearson, 2016. Disponível em: <https://abre.ai/n1Tb> Acesso em: 10 set. 2025.
- WAZLAWICK, Raul Sidney. Engenharia de Software: conceitos e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. Disponível em: <https://abre.ai/n1Ti> Acesso em: 10 set. 2025.
- YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. Disponível em: <https://abre.ai/n1Tk> Acesso em: 10 set. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) *ChatGPT* e *Gemini* de Inteligência Artificial (IA) para correção de ortografia, coesão e coerência do artigo. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."